

**O PAPEL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM FRENTE A
CONSOLIDAÇÃO DA ESPIRITUALIDADE NOS INDIVÍDUOS
PORTADORES DE NEOPLASIA MALIGNA**

 DOI: 10.5281/zenodo.6419876

Karolayne Carvalho Silva

Graduanda em Enfermagem, Centro Universitário Maurício de Nassau-Caruaru/PE.

E-mail: karol166carvalho@gmail.com

Ana Luiza Evangelista da Silva

Graduanda em Enfermagem, Centro Universitário Maurício de Nassau-Caruaru/PE.

E-mail: luizaana10@hotmail.com

Matheus da Silva Sposito

Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Maurício de Nassau-Caruaru/PE.

E-mail: Matheuss_uptop@hotmail.com

Ellyan Victor Ferreira dos Santos

Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Maurício de Nassau-Caruaru/PE.

E-mail: ellyan_victor@hotmail.com

Joel Azevedo de Menezes Neto

Enfermeiro, pós graduado em Estomaterapia, Hospital Israelita Albert Einstein-SP.

E-mail: prof.joelnetto@gmail.com

Resumo: A espiritualidade está relacionada ao sentimento de transcendência, elevação, sublimidade, atividade religiosa ou mística; já a religiosidade envolve a tendência natural para sentimentos religiosos e coisas sagradas. Elas têm influência na melhora da qualidade de vida, a ponto de reduzir a utilização dos serviços de saúde e contribuir para manutenção de um estilo de vida saudável, mesmo nos indivíduos mais comprometidos. A espiritualidade é considerada uma forma estratégica de enfrentamento do paciente oncológico. O cuidado de enfermagem deve compreender a dimensão espiritual, sendo considerada base da humanização da assistência, princípio norteador da ética do cuidar. Cabe a enfermagem compreender e valorizar a

relação entre a espiritualidade e o enfrentamento do câncer. A espiritualidade na situação do câncer é um caminho para o desenvolvimento de ações de conexão profissional, visando a diminuição do sofrimento. Compreender que a espiritualidade afeta a saúde e a cura é um passo importante para incorporá-la a prática de enfermagem. **OBJETIVOS:** Revisar a literatura acerca do papel da equipe de enfermagem no contexto da espiritualidade para as pessoas com neoplasia maligna. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão bibliográfica, com o levantamento realizado nas bases de dados da LILACS e BVS, sendo coletado artigos entre os anos de 2013 a 2020. Utilizado os Descritores (DeSC). Foram adotados como critérios de inclusão os artigos disponíveis na íntegra nas bases de dados, que tivessem aderência ao tema e objetivo, estar dentro dos anos analisados, redigidos em português. Foram excluídos os artigos duplicados, estudos sem aderência e fora dos anos estabelecidos. Sendo selecionado 15 artigos completos, e após a análise criteriosa, 6 compuseram a amostra final. **DISCUSSÃO:** A espiritualidade é um caminho para o desenvolvimento de ações de conexão profissional orientados para diminuir o sofrimento⁵. O eixo fundamental que sustenta a base filosófica do cuidar em enfermagem compreende a dimensão espiritual como atributo do espírito. Compreender a dimensão espiritual como atributo do espírito, implica em atribuir ao ser humano, a característica inegavelmente transcendente e as atitudes do cuidar devem ter como objetivo a interação com esta dimensão. A relevância da crença, fé e religião pode ser utilizada pelo profissional da enfermagem como estratégia para alavancar as carências de cada paciente e com isso possa planejar, orientar e fornecer uma assistência paliativa qualificada e humanizada. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Evidenciou-se que, conforme as pessoas encontram sentido e propósito no que estão vivendo e ressignificam sua vida a partir de uma relação saudável com o transcendente, com aquilo que chama de sagrado, isso faz com que certos sintomas, como depressão, ansiedade e dor, melhorem no seu controle não só com a terapêutica tradicional, mas também lidando com a espiritualidade. Desta forma, os resultados demonstraram que a espiritualidade pode ser uma forma de estratégia de enfrentamento do paciente perante o câncer, atribuindo significado ao processo de adoecimento e sofrimento. Assim, a espiritualidade pode ser definida como aquilo que traz significado e propósito à vida das pessoas, sendo reconhecida como um fator que contribui para a saúde e a qualidade de vida.

Palavras-chave: Espiritualidade. Neoplasia maligna. Cuidados de enfermagem.

Abstract: Spirituality is related to the feeling of transcendence, elevation, sublimity, religious or mystical activity; religiosity, on the other hand, involves the natural tendency towards religious feelings and sacred things. They influence the improvement of quality of life, to the point of reducing the use of health services and contributing to the maintenance of a healthy lifestyle, even in the most compromised individuals. Spirituality is considered a strategic way of coping with cancer patients. Nursing care must understand the spiritual dimension, being considered the basis of the humanization of care, a guiding principle of the ethics of care. It is up to nursing to understand and value the relationship between spirituality and coping with cancer. Spirituality in the cancer situation is a way to develop professional connection actions, aiming to reduce suffering. Understanding that spirituality affects health and healing is an important step in incorporating it into nursing practice. **OBJECTIVES:** To review the literature on the role of the nursing team in the context of spirituality for people with malignant neoplasm. **METHODOLOGY:** This is a literature review, with the survey

carried out in the LILACS and VHL databases, with articles collected between the years 2013 to 2020. Using the Descriptors (DeSC). Articles available in full in the databases, which adhered to the theme and objective, were within the analyzed years, written in Portuguese, were adopted as inclusion criteria. Duplicate articles, studies without adherence and outside the established years were excluded. 15 complete articles were selected, and after careful analysis, 6 made up the final sample. **DISCUSSION:** Spirituality is a way to develop professional connection actions aimed at reducing suffering⁵. The fundamental axis that supports the philosophical basis of nursing care comprises the spiritual dimension as an attribute of the spirit. Understanding the spiritual dimension as an attribute of the spirit implies attributing to the human being, the undeniably transcendent characteristic and the attitudes of care should aim at the interaction with this dimension. The relevance of belief, faith and religion can be used by nursing professionals as a strategy to leverage the needs of each patient and with that, they can plan, guide and provide qualified and humanized palliative care. **FINAL CONSIDERATIONS:** It was evidenced that, as people find meaning and purpose in what they are living and re-signify their life from a healthy relationship with the transcendent, with what they call sacred, this causes certain symptoms, such as depression, anxiety and pain, improve their control not only with traditional therapy, but also dealing with spirituality. Thus, the results showed that spirituality can be a form of coping strategy for patients with cancer, giving meaning to the process of illness and suffering. Thus, spirituality can be defined as that which brings meaning and purpose to people's lives, being recognized as a factor that contributes to health and quality of life.

Keywords: Spirituality. Malignant neoplasm. Nursing care.

INTRODUÇÃO

O cuidado paliativo caracteriza-se por ser um cuidado ativo e total voltado ao paciente que se encontra com uma doença ameaçadora da vida (estágio avançado e progressivo), e cuja patologia é grave ou incurável. O objetivo deste cuidado é promover o bem-estar e a qualidade de vida, mediante prevenção e alívio do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual além do controle dos sinais e sintomas. Diante dessa abordagem, o cuidado não é apenas voltado para o paciente, mas também envolve seus entes queridos (SILVA, 2015).

A espiritualidade está relacionada ao sentimento de transcendência, elevação, sublimidade, atividade religiosa ou mística; já a religiosidade envolve a tendência natural para sentimentos religiosos e coisas sagradas. Elas têm influência na melhora da qualidade de vida, a ponto de reduzir a utilização dos serviços de saúde e contribuir para manutenção de um estilo de vida saudável, mesmo nos indivíduos mais comprometidos (CANASSA & FERRET, 2016).

A espiritualidade assume importante significado na vida dos pacientes com câncer, em relação ao enfrentamento da doença. No que tange a relação entre a espiritualidade e o enfrentamento da neoplasia maligna, as ocasiões são baseadas no apego espiritual, na fé em Deus, na manutenção da esperança por meio da fé, sentimento de aumento de força, amparo e esperança, no significado que a religião passa a ter na vida das pessoas, deixando de ser somente algo cultural, na importância e influência de líderes e membros religiosos e o apoio prestado pelos mesmos, no pensamento positivo, na utilização da espiritualidade como prática terapêutica de cura e na visão da doença como oportunidade de crescimento espiritual (SILVA, 2020).

O cuidado de enfermagem deve compreender a dimensão espiritual, sendo considerada base da humanização da assistência, princípio norteador da ética do cuidar. A prática da enfermagem está voltada à educação a saúde e processos como prevenção de doenças, assim como o cuidado individual. Cuidar do paciente diagnosticado com uma doença que ameaça a vida requer do profissional uma assistência mais holística e um controle emocional, pois haverá casos em que o paciente não será mais passível de cura (PEREIRA, 2017).

O cuidado da enfermagem, portanto, é desenvolvido dentro de duas dimensões, entre elas estão a objetiva, que se refere a execução de procedimentos e técnicas propriamente ditos; e outra subjetiva, que se baseia na sensibilidade, criatividade e intuição para cuidar de outro ser. A equipe de enfermagem busca organização, principalmente por meio do atendimento das necessidades dos pacientes, evidenciando a importância da resolubilidade das ações, de acordo com a situação-problema e evolução da doença, empenhando-se em prol dos objetivos dos cuidados que vão ao encontro dos preceitos da atenção paliativa (GIFFORD, 2019).

A espiritualidade na situação do câncer é um caminho para o desenvolvimento de ações de conexão profissional, visando a diminuição do sofrimento. A sensação de refrigério é muito importante ao paciente oncológico, devido ao estado de vulnerabilidade a pensamentos solitários e solidão, contudo, a figura de Deus como alguém próximo, acessível, protetor e cuidador, gera uma sensação de bem-estar espiritual tamanha que proporciona ao indivíduo sentimento de ser alguém especial, único e insubstituível. Compreender que a espiritualidade afeta a saúde e a cura é um passo importante para

incorporá-la a prática de enfermagem. Cabe a enfermagem compreender e valorizar a relação entre a espiritualidade e o enfrentamento do câncer (BALBONI, 2014).

OBJETIVO

Diante da relevância do tema, este estudo tem como objetivo revisar a literatura acerca do papel da equipe de enfermagem no contexto da espiritualidade para as pessoas com neoplasia maligna.

METODOLOGIA DA PESQUISA

O estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura, de caráter exploratório, com metodologia qualitativa, com base em estudos teóricos de resultados obtidos por outros autores especialistas no assunto, buscando conhecimento científico relacionados aos fatores do papel da equipe de enfermagem frente a consolidação da espiritualidade nos indivíduos portadores de neoplasia maligna. Para tanto, utilizou-se levantamento bibliográfico onde foi realizado nas bases de dados da LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e BVS. Sendo coletados artigos entre os anos de 2013 a 2021. Foram utilizados os descritores em saúde (DeCS) e o acrônimo PICO, onde foi formulada a questão norteadora: Quais evidências disponíveis na literatura científica enfatizam sobre o papel da equipe de enfermagem frente a consolidação da espiritualidade nos indivíduos portadores de neoplasia maligna?;

Foram adotados como critérios de inclusão: ser redigido em português, estar dentro do período analisado, ter aderência ao tema, estar dentro dos anos analisados e a questão norteadora. Todos os estudos que não cumpriram os critérios supracitados foram automaticamente descartados. Os estudos incluídos na revisão foram analisados de forma organizada em relação aos objetivos, materiais e métodos propostos, facilitando a análise e o conhecimento pré-existente sobre o tema procurado. Foi analisado como critério de inclusão, 20 artigos que contemplavam o tema principal do estudo, e após a análise criteriosa, 13 compuseram a amostra final.

DISCUSSÕES

O processo de adoecimento gera impactos negativos na vida do indivíduo, família e coletividade. O adoecer provoca no paciente e em seus familiares sentimentos diversos como: ansiedade, angústia, dor, sentimento de culpa, medo da morte, alterações no padrão de sono, na alimentação, no convívio social e até mesmo na própria rotina familiar. Neste momento surgem também, tanto por parte do enfermo como de seus familiares diferentes habilidades e mecanismos para o enfrentamento da doença; destacando-se o desenvolvimento da espiritualidade (SANTOS SILVA et al, 2016).

Nessa perspectiva a espiritualidade surge como uma dimensão humana individual e complexa, que age sobre o indivíduo, podendo proporcionar bem-estar e paz interior (SOLER et al, 2012). Indivíduos que possuem diagnósticos de doenças graves, como os que contêm neoplasia maligna, são exemplos de enfermos que necessitam de atenção espiritual, pois estes sentem-se mais fragilizados pela seriedade do diagnóstico e as imprecisões do prognóstico (SANTOS SILVA et al, 2016).

A espiritualidade é um caminho para o desenvolvimento de ações de conexão profissional orientados para diminuir o sofrimento (PINTO et al, 2015). O eixo fundamental que sustenta a base filosófica do cuidar em enfermagem compreende a dimensão espiritual como atributo do espírito. Compreender a dimensão espiritual como atributo do espírito, implica em atribuir ao ser humano, a característica inegavelmente transcendente e as atitudes do cuidar devem ter como objetivo a interação com esta dimensão.

A relevância da crença, fé e religião pode ser utilizada pelo profissional da enfermagem como estratégia para alavancar as carências de cada paciente e com isso possa planejar, orientar e fornecer uma assistência paliativa qualificada e humanizada. Além disso, quando aplicada ao cuidado pode ser uma ponte para melhora da qualidade de vida, bem como na estimulação no processo de cura ou enfrentamento de doenças (SOLER et al, 2012). Crenças e espiritualidade têm sido observadas para fortalecer e ajudar os pacientes a lidar com a doença e o tratamento com maior resiliência, saúde e conforto. Nesse contexto, o quadro 1 apresenta a

opinião de enfermeiros acerca do papel da espiritualidade no enfrentamento de doenças.

O sofrimento espiritual está incluso como um fator relacionado a vários diagnósticos de enfermagem propostos pela *North American Nursing Diagnosis Association* (NANDA), cabendo desta forma ao enfermeiro identificar e instituir medidas para atenuar esse tipo de sofrimento (SANTOS SILVA et al, 2016). Em contra partida, estudos apontam que a maioria dos profissionais que compõem a equipe de enfermagem não recebem capacitação para oferecer assistência espiritual aos pacientes, visto que esse assunto não está incluso nas grades curriculares dos cursos técnicos, de graduação e pós-graduação; fato que limita o profissional nesta abordagem, pois este não se sentirá apto a desempenhar tal função (PEDRÃO & BERESIN, 2010).

QUADRO 1: Visão de profissionais de enfermagem acerca da espiritualidade.

Justificativas	n	%
Para proporcionar bem-estar e conforto ao paciente	10	40
Dada a cultura e religião que o paciente pertence, a assistência espiritual não é só importante como indispensável	4	16
Desde que o paciente ou a família dê abertura ou se pronuncie a respeito	3	12
Faz parte do tratamento holístico	3	12
Não apenas o paciente necessita de assistência espiritual, mas todos nós, independentemente da religião	2	8
Outros	2	8
Não respondeu	1	4
Total	25	100

Fonte: PEDRÃO & BERESIN, 2010.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Evidenciou-se que, conforme as pessoas encontram sentido e propósito no que estão vivendo e ressignificam sua vida a partir de uma relação saudável com o transcendente, com aquilo que chama de sagrado, isso faz com que certos sintomas, como depressão, ansiedade e dor, melhorem no seu controle não só com a terapêutica tradicional, mas também lidando com a espiritualidade. Uma pessoa

espiritualizada, que crer em algo superior, consegue se sentir apoiada e fortalecida, nos períodos adversos da vida e consegue superá-los.

Os resultados possibilitaram a compreensão de como é a experiência de conviver com o câncer, utilizando a espiritualidade, a religião e a fé como suporte. Desta forma, os resultados demonstraram que a espiritualidade pode ser uma forma de estratégia de enfrentamento do paciente perante o câncer, atribuindo significado ao processo de adoecimento e sofrimento.

Assim, a espiritualidade pode ser definida como aquilo que traz significado e propósito à vida das pessoas, sendo reconhecida como um fator que contribui para a saúde e a qualidade de vida. Notou-se ainda a necessidade de se incluir as discussões sobre espiritualidade nas disciplinas do ciclo básico de formação de profissionais da saúde, para que estes possam apropriar-se da responsabilidade que lhes é incumbida diante da assistência à saúde.

REFERÊNCIAS

FARINHAS, Giseli Vieceli; WENDLING, Maria Isabel; DELLAZZANA-ZANON, Letícia Lovato. Impacto psicológico do diagnóstico de câncer na família: um estudo de caso a partir da percepção do cuidador. **Pensando famílias**, v. 17, n. 2, p. 111-129, 2013.

CANASSA, IZABELA; FERRET, JHAINIEIRY CORDEIRO FAMELLI. A influência da espiritualidade/religiosidade na saúde mental de pacientes oncológicos: uma revisão bibliográfica. **Revista Uningá review**, v. 28, n. 2, 2016.

GIFFORD, Wendy et al. Spirituality in cancer survivorship with First Nations people in Canada. **Supportive Care in Cancer**, v. 27, n. 8, p. 2969-2976, 2019.

BALBONI, Michael J.; PUCHALSKI, Christina M.; PETEET, John R. The relationship between medicine, spirituality and religion: Three models for integration. **Journal of Religion and Health**, v. 53, n. 5, p. 1586-1598, 2014.

PINTO, Ariane Costa et al. A importância da espiritualidade em pacientes com câncer. **Rev Saúde Com**, v. 11, n. 2, p. 114-22, 2015.

PEREIRA, Felipe Moraes Toledo. Trabalhar a espiritualidade é benéfico para o paciente oncológico. **Instituto Vencer o câncer**, 2017. Disponível em: <<https://vencercancer.org.br/cancer/atitudes-contr-o-cancer/trabalhar-a-espiritualidade-e-benefico-para-o-paciente-oncologico/>>. Acesso em: 20/01/2022.

Santos Silva, Brener; Costa, ElbertEddy; de Souza Picasso, lêda Glória; Silva, Gabriel; Ernesto Silva, Alexandre; Miranda Machado, Richardson
PERCEPÇÃO DE EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE
ESPIRITUALIDADE NOS CUIDADOS DE FINAL DE VIDA
Cogitare Enfermagem, vol. 21, núm. 4, 2016

SOLER, V.M. et al. Enfermagem e espiritualidade: um estudo bibliográfico. *CuidArte Enferm. Catanduva-SP* v. 6 n. 2 jul./dez. 2012, p. 91-100.

PEDRÃO, R.B.; BERESIN, R. O enfermeiro frente à questão da espiritualidade. *Einstein*. 2010; 8(1 Pt 1):86-91.

PINTO, Ariane Costa et al. A importância da espiritualidade em pacientes com câncer. *Rev Saúde Com*, v. 11, n. 2, p. 114-22, 2015.

RECCO, D. C; LUIZ, C. B.; PINTO, M. H. O Cuidado prestado ao paciente portador de doença oncológica: na visão de um grupo de enfermeiras de um hospital de grande porte do interior do estado de São Paulo. *Arquivo Ciência Saúde*, v. 12, n. 2, p. 85-90. 2015. Disponível em: <http://www.cienciasdasaude.famerp.br/racs_ol/Vol-12-2/5.pdf>. Acesso em: 20 jan.2022.

SILVA, Daniel Augusto da. O paciente com câncer e a espiritualidade: revisão integrativa. *Revista Cuidarte*, v. 11, n. 3, 2020.

SILVA, M. M. et al. Análise do cuidado de enfermagem e da participação das famílias na atenção paliativa oncológica. *Texto Contexto Enfermagem*, Florianópolis, v. 21, n. 3, p. 658-66, jul./set. 2015.